

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

№1/2025

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogik, psixometodologik va tabiiy fanlarga
ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 638 sahifa,
9-yanvar, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Qirg'izboyev Abdug'affor Karimjonovich
Tarix fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Umarova H.O'. – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Somurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F.O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Ochilov S.R. – Qashqadaryo viloyati maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi metodisti

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Toshkent davlat texnika universiteti, G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti Toshkent temir yo'l muhandislari instituti.

EDITOR-IN-CHIEF:

Qirg'izboyev Abdug'affor Karimjonovich
Doctor of Historical Sciences, Professor

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician
Shoumarov G'. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician
Umarova H.O'. – Minister of Preschool and School Education of the Republic of Uzbekistan
Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Shermuhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor
Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)
Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)
Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)
Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)
Wooky Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)
Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)
Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor
Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)
Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor
Mirzayeva F.O. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service
Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)
Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor
Ochilov S.R. – Methodologist at the Department of Preschool and School Education of Kashkadarya Region

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali Oliy attestatsiya komissiyasining 26-08-2024 yildagi №11-05-4381/01-Kengash tavsiyasiga ko’ra, pedagogika fanlari bo’yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning tadqiqot ishlari yuzasidan dissertatsiyalarining asosiy ilmiy natijalarini chop etish uchun tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro’yxatiga kiritilgan.

Asos: OAK Pedagogik texnologiyalar va psixologik tadqiqotlar bo’yicha ekspert kengashi tavsiyasi (29-10-2024-y., №10); OAK Tartib-qoida komissiyasi qarori (30-10-2024-y., №10/24); OAK Rayosatining qarori (31-10-2024-y., №363/5).

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.06.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi
Prezidenti Administratsiyasi
huzuridagi Axborot va ommaviy
kommunikatsiyalar agentligi
tomonidan №C-5669245 reyestr
raqami tartibi bo’yicha ro’yxatdan
o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310

MUNDARIJA

Yangi taraqqiyot davrida oliy ta'lim tizimining rivojlanish tendensiyalari	10
Kirgizbayev Abdug'affor Karimjonovich	
Tebranma kimyoviy reaksiyalar mavzusini o'qitishning ahamiyati (Oksidlanish-qaytarilish reaksiyalari misolida).....	14
Artiqov Maqsud Bahodirovich, Sultanov Miribek Jabbarbergenovich, Bazarbayeva Laylo Gulmirza qizi	
Biologiya o'qitishning o'ziga xos xususiyatlari va metodlarning takomillashib borishi	17
Azimov Ibragimjon Toshpulatovich, Toshpulatova Nigina Ibrohimjon qizi, Toshpulatova Maftuna Ibrohimjon qizi	
Ta'lim jarayonida bulutli texnologiyalardan foydalanishning didaktik imkoniyatlari	22
Doniyorova Gulshan Toshmirzayevna	
Tarbiya – insoniyat rivojlanishining ajralmas qismi	27
Nayimova Aziza Dilmurot qizi	
Bolalarga xos psixologik o'zgarishlar va ularning yechimlari.....	31
Qodirova Malikaxon Kaxramonovna	
Tibbiy ma'lumotlarni avtomatlashtirish: ma'lumotlarni to'plash, qayta ishlash va tahlil qilish uchun modulli vositalar.....	36
Mamatov Maxtumquli Jumanazarovich, Rustamova Charosxon Rustamovna	
Lexicon Changes in the 21st Century Royal English.....	39
Sapayeva Yakutjan Maxmudovna	
Bo'lajak jismoniy tarbiya o'qituvchilari uchun ritmik gimnastika darslarini tuzilishi	45
Shaxbazova Gulrux Orifjon qizi, Xalilova Barnogul Abdulazizovna	
Maktabgacha 6–7 yoshli bolalarda bilish kompetensiyalarini shakllantirishda multimedaning o'rni	49
Suvanova Nodirabegim Sadir qizi	
Физическое воспитание студенческой молодежи в современных условиях	53
Тангриев Абдукарим Товошович	
Tibbiyot instituti talabalarida professional tibbiy muloqot ko'nikmalarini shakllantirish	57
Umarkulov Mukhtorali Islomkulovich	
Orqa miya shikastlanishida adaptiv jismoniy tarbiya vositalaridan foydalanish.....	60
Xalilova Barnogul Abdulazizovna, Shaxbazova Gulrux Orifjon qizi	
Творчества скотта туроу в оценке литературной критики	64
Хайдарова Умида Пулатовна	
Sport kurashi usullarini tasnifi, tizimi va ularning atamasi	69
A. R. Xodjanov	
Роль образования в реабилитации и реинтеграции детей-репатриантов	73
Юлдашев Санжар Рузимуродович	
O'quvchilarda liderlik xislatlarini shakllanishining gender jihatlarini.....	78
Yuldasheva Sevvara Ruzimurodovna	
Bo'lajak o'qituvchilarni partisipativ tayyorlashda ijtimoiy-perseptiv ko'nikmalarning ahamiyati	81
Muradova Maftuna Komilovna	
Sport kurashi usullarining tasnifi, tizimi va ularning atamasi	84
Faxriddin Karimov	
Yuqori sinflarda ingliz tili darslarida grammatik interferensiyani aniqlash va uni bartaraf etish usullari.....	88
Amirqulova Dilnoza Bahriddin qizi	
Pedagogik ta'lim innovatsion klasteri yondashuvi asosida bo'lajak mutaxassislarining kasbiy kompetentligini rivojlantirishning o'ziga xos xususiyatlari.....	91
Baybayeva Muxayyo Xudaybergenovna, Zulxaydarov Javlonbek Abdukaxor o'g'li	
The Role of Non-Governmental Higher Education Institutions in Contemporary Educational Systems and their Economic Impact.....	94
I. Imomov	

Ingliz tilini o'rganishda autentik materiallardan foydalanish metodikasini takomillashtirish modeli	100
<i>Ismatova Madina Inomjon qizi</i>	
Elektron darsliklardan samarali foydalanish uchun qo'yilgan talablarning asosiy mezonlari.....	103
<i>Jumanov Xudoyor Shuxrat o'g'li</i>	
Xorijiy tajribalar asosida ta'lim sifatini boshqarishning o'ziga xos xususiyatlari.....	106
<i>Karimova Maxbuba Mukimjonovna</i>	
Oliy ta'lim talabalarida "health care" tafakkurini shakllantirishning pedagogik zaruriyati.....	109
<i>Mattiyev Ilhom Begmatdulobovich</i>	
Oliy ta'lim muassasalarining boshqaruvida jamoa motivatsiyasini oshirishdagi rahbarning roli.....	113
<i>Mirzayeva Faroxat Odiljonovna, Shukurova Shaxzodaxon Xolbek qizi</i>	
Yangi o'zbekiston taraqqiyot davrida tarbiyaviy texnologiyalar asosida yuksak ma'naviyatli shaxsni shakllantirish.....	116
<i>Nigmanova Umidaxon Baxodirxon qizi, Quvondiqova Dildora Komiljonovna</i>	
Oilaviy va axloqiy qadriyatlarni tarbiyalashda oila va maktab hamkorligi – pedagogik muammo	121
<i>Saidova Barno Narzullayevna</i>	
Talaba-yoshlarda reproduktiv salomatlikni shakllantirishning pedagogik shart-sharoitlari va imkoniyatlari..	125
<i>Shodmonova Shoira Saidovna, Shodmonova Dilsora Shokirovna</i>	
Futbol ko'nikmalarini etnosport elementlari asosida shakllantirish.....	129
<i>Toshpo'latov Sirojjon Komiljon o'g'li</i>	
Abdulla Avloniy pedagogik merosida yoshlar ekologik tafakkurini rivojlantirish g'oyalari	132
<i>Umarova Malika Xisabidinovna</i>	
Umumta'lim muassasalarida – ta'lim sifatini boshqarish ustuvor yo'nalish sifatida	137
<i>Yakubova Muxtaram Abdumavlyanovna</i>	
Использование современных педагогических технологий на занятиях иностранного языка	140
<i>Виктория Мамаджанова</i>	
Открытое занятие физкультурный досуг "Колобок"	144
<i>Кинжабаева Дильбар Абдурафиковна</i>	
Толерантность у учителей: значение, роль и пути формирования.....	147
<i>Уразова М.Б., Бекбосынова З.К.</i>	
Ingliz tilini o'qitishda o'qish ko'nikmasini o'rgatishning an'anaviy va zamonaviy turlari talqini.....	153
<i>O'rinova Durdona Farhodovna</i>	
Deontologik yondashuv asosida maktab boshqaruvining o'ziga xos xususiyatlari.....	156
<i>Abdulxayeva Moxiraxon Borixonovna</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarni milliy qadriyatlar asosida tarbiyalashning ahamiyati	160
<i>Ataniyazova O'g'iljan Rajapbayevna</i>	
O'quvchilarning neyropedagogik xususiyatlarini diagnostika qilish	163
<i>Babakulova Dilnoza Ramazonovna</i>	
Kasbiy ijtimoiylashuv – bo'lajak o'qituvchi huquqiy ijtimoiylashtirishning asosiy omili sifatida	167
<i>Ibotov Javohir Ulug'bekovich</i>	
Maktab direktorining boshqaruv faoliyatida qarorlarni qabul qilishda tavakkalchilikni boshqarish	170
<i>Jabborova Yulduzxon Hasan qizi</i>	
10-11-sinf o'quvchilarining biologiya fanini o'rganishda innovatsion fikrlash ko'nikmasini rivojlantirishning amaldagi holati.....	173
<i>Sharipova Aziza Mustafayevna</i>	
Bolalardagi inqiroz va uning sabablari.....	176
<i>Xasanova Iroda Alimjonovna</i>	
O'zbek adabiyotida modernizm va postmodernizm unsurlari	181
<i>Yuldasheva Dilnoza Bekmurodovna</i>	
"Taym menejment" ko'nikmalari asosida o'quvchilar vaqtini samarali boshqarish imkoniyatlarini shakllantirish	184
<i>Yuldasheva X.Q.</i>	

Динамика психологического благополучия личности студентов-психологов.....	191
<i>Тиллашайхова Хосият Азаматовна</i>	
Markaziy Osiyo tilshunosligining rivojlanish bosqichlari	194
<i>Abdimo'minova Dildora Oybekovna</i>	
Autizm spektrida buzilish aniqlangan bolalar ta'lim-tarbiyasida ota-onalarning roli.....	198
<i>Alimova Gulchehra Qobilovna</i>	
Autizm spektrida buzilish aniqlangan bolalarning ijtimoiy hayotdagi o'rnini	201
<i>Asrarxanova E'tibor Abduvaxob qizi</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarda kasbiy mahoratni shakllantirish texnologiyasi	206
<i>G'iyasova Nargiza Yunus qizi</i>	
Is'hoqxon to'ra ibrat asarlari asosida talabalarni pedagogik faoliyatga tayyorlash	210
<i>Mirzayeva Faroxat Odiljonovna, Jo'rayeva Sitara Eshqobil qizi</i>	
Pedagogik dasturiy vositalarni yaratishda ranglar tizimidan foydalanish	214
<i>Mamanazarov Baxrom Jumonovich</i>	
Solving Specific Problems With Specific Methodological Approaches	218
<i>Muxammedova Nafisa Kamolovna</i>	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining raqamli kompetentligini oshirish masalalari va ularning yechimlari	223
<i>Raxmatova Hamida Ismatillo qizi</i>	
Integratsiyalashgan musiqa mashg'ulotlari jarayonida musiqiy idrokni shakllantirishga yo'naltirilgan ta'lim metodlari.....	227
<i>Ruziyeva Orzigul Ilyosovna</i>	
XXI asrda tasavvufning ma'naviy-tarbiyaviy jihatlari.....	230
<i>Quvonov Sardor Zokirovich</i>	
Mirzo Ulug'bekning pedagogik g'oyalari va uning ta'lim rivojidagi xizmatlari.....	233
<i>Soatova Rayxona Sadridin qizi</i>	
Yashil iqtisodiyotning ta'lim sifatiga ijobiy ta'sirlari	236
<i>To'rabekov Farxod Sanakulovich</i>	
Umumta'lim maktabi 5-6-sinf o'qituvchilarini jismoniy tarbiyaga o'qitishda ilmiy-pedagogik texnologiyalardan foydalanish nazariy asoslari	240
<i>Toshtemirov Bekzod Faxriddin o'g'li</i>	
Tarbiya nazariyasiga doir ilmiy-nazariy qarashlar va raqamli dunyoda tarbiya masalalarining nazariy-metodik asoslari.....	244
<i>Yusupova Mahliyo Abdimo'min qizi</i>	
Использование современных педагогических технологий на занятиях иностранного языка	248
<i>Виктория Мамаджанова</i>	
Использование аутентичных материалов в преподавании русского языка: преимущества и недостатки	252
<i>Умаров Азиз Авазович</i>	
O'qituvchilarda kasbiy identifikatsiyani rivojlantirish: tamoyillar, yondashuvlar va amaliy tajribalar.....	256
<i>Abdusamiyev Dilmurod Abdug'ani o'g'li</i>	
Kasbiy-pedagogik kompetentlikni rivojlantirishning metodologik asoslari	260
<i>Abrorxonova Kamolaxon Abrorxon qizi</i>	
Basketbolchilar uchun reabilitatsiya usullari va jarohatlarning oldini olish strategiyalari	263
<i>Suyunov Tohir Nomoz o'g'li</i>	
Yosh dzyudochilarni tayyorlashda innovatsion usullar: pedagogik va psixologik yondashuvlar.....	267
<i>Husanov G'aybulla Usmanovich</i>	
Maktabgacha ta'lim sohasida pedagog olimlarning milliy qadriyatlar asosida ekologik tarbiya berishga oid qarashlari.....	271
<i>Ergasheva Umrinisso Komilovna</i>	
Nurota tog' tizmasining tabiiy geografik xususiyatlari	275
<i>Esanqulova Dilbar Sayitovna</i>	

Teacher's motivational management strategies for innovative activities	279
Egamberdiev Farkhod Botirovich	
Futboldagi psixologik trening: stressga bardoshlilikni oshirish usullari.....	283
Davronov Ernazar Orziyevich	
Yosh o'qituvchilar faoliyatida pedagogik qiyinchiliklar va ularni bartaraf etishning psixologik asoslari.....	287
Jumanova Nasiba Sherbojevna	
Tarbiyasi og'ir bolalarni ijtimoiylashtirishda oila, mahalla va maktab hamkorligi ishlari samaradorligining mazmuni.....	290
Kamolova Shirinoy Usarovna	
Boshlang'ich sinf o'qish savodxonligi darslarida sharq mutafakkirlarining ma'naviy merosidan foydalanishning samaradorligi	294
Maxmudova Muhlisa Abdilaziz qizi	
Ta'lim boshqaruvida maktab ta'limi tizimi statistikasini shakllantirish zaruriyati.....	297
Muradov Ikrom Turdiboyevich	
Using Movement Games in Teaching English in Preschools	301
Nishonova Ra'nokhon Abdullojon qizi	
The Role and Opportunities of Using Modern Methods in Improving Geographic Knowledge Among School Students.....	304
Ortiqova Iqbol Olimboyevna	
O'quvchilarni kasb-hunarga yo'naltirishda sharq allomalarining ma'naviy merosidan foydalanishning psixologik asoslari	310
Qarshiboeva Dilfuza Burliyevna	
O'quv faoliyati samaradorligiga ta'sir qiluvchi emotsional intellektni rivojlantirishning psixologik asoslari	314
Sangirova Nilufar	
Futbolda texnik va taktik tayyorgarlikning yosh futbolchilar rivojlanishiga ta'siri.....	317
Sultonov Vaxob Murotovich	
Ta'lim samaradorligini oshirishda ota-onalar bilan muloqot imkoniyatlaridan foydalanishning ilmiy asoslari.....	321
Toshpo'latova Nodira Xudjamurodovna	
O'smirlarda kuzatiladigan serzardalikning kelib chiqishi va korreksiyasi.....	325
Tuxtayeva Maxliyo Shamsiddinovna	
Yosh voleybolchilar uchun psixologik tayyorgarlikning o'yin samaradorligiga ta'siri.....	329
Suyunov Tohir Nomoz o'g'li	
Leveraging Global Economic Trends to Enhance English Language Education: A Methodological Approach for Economics Students	333
Z. Xasanova	
Некоторые семантические характеристики французских и узбекских антропонимов	336
Камолова Санобар Джаббаровна	
Стратегии подготовки специалистов для инклюзивного образования в Республике Казахстан (Опыт КазНУ)	340
Магайова А. С.	
Проектирование современной образовательной среды школы на основе художественного метода .	346
Рузметова Хилола Абдушориповна	
Inklyuziv ta'lim jarayonidagi boshlang'ich sinf o'quvchilarini kollaborativ yondashuv asosida milliy tarbiyalashning pedagogik-psixologik xususiyatlari.....	352
Ergashev Jahongir Mamanazarovich	
Bo'lajak o'qituvchilarning deontologik xususiyatlarini shakllantirishning psixologik asoslari	357
Ahmedova Nasiba Achilovna	
Ilk bolalik davrining psixologik xususiyatlari.....	361
Askarova Nafisa Avazovna	
Oila – yoshlarni chet tillarni o'rganish jarayoniga ta'sir etuvchi ijtimoiy institut sifatida.....	365
Atamuxamedova Ra'no Fazildjanovna	

MUNDARIJA	Ilon obrazi qadimgi sharq xalqlari moddiy madaniyatida aks etishi 368 <i>Choriyeva Sedona Sharif qizi</i>
CONTENTS	Organization of Sports and Wellness Activities in Higher Educational Institutions 373 <i>Dehkonova Mahmuda Ortigovna</i>
СОДЕРЖАНИЕ	Xorijiy tajribalar asosida tarbiya jarayoni samaradorligini oshirish 376 <i>Farsaxonova Dilafruz Rizaxonovna</i>
	O'zbekistondagi kichik biznes subyektlarini banklar orqali moliyaviy rag'batlantirishning samaradorligini tahlil qilish va baholash 379 <i>Hamroqulov Xushbaxt Sadriddinovich</i>
	"Forsayt" texnologiyalari tarixi va undan sport ta'limida foydalanish imkoniyatlari 382 <i>Hayitov Oybek Eshboyevich</i>
	Fitonimlarning etimologik va leksik-semantik xususiyatlari (fransuz va o'zbek tillari misolida)..... 386 <i>Jumashova Sayyora Shonazarovna</i>
	Harakatli o'yinlarning tarixi, turkumlari va pedagogik ahamiyati 390 <i>Kulboyev Nodirjon Salaydinovich</i>
	Texnologiya darslarida STEAM ta'lim yondashuvi asosida boshlang'ich sinf o'quvchilarining kreativlik qobiliyatini rivojlantirish 393 <i>Kulboyeva Dilnoza Abdug'ofurovna</i>
	O'smirlarda agressiv xulq-atvorning namoyon bo'lishi va uni bartaraf etish mexanizmlari..... 396 <i>M. S. Usmonova</i>
	Bo'lajak pedagoglarda STEAM ta'limini joriy etishning nazariy asoslari va ilmiy-amaliy ahamiyati..... 400 <i>Nurullayeva Ugulxon Ergashboyevna</i>
	Kurashchilarning musobaqa oldi texnik-taktik tayyorgarligi 405 <i>Ochilov Elbek Olimovich</i>
	Maktabgacha ta'lim tashkiloti metodistining murakkab va ko'p qirrali bo'lgan vazifalari 408 <i>Otaxanova Manzura G'ofurovna, Jo'rayeva Saida</i>
	Kognitiv pedagogika – o'quvchilarning aqliy qobiliyatlarini rivojlantirish omili 412 <i>Qabulov Baxrom Quzibayevich</i>
	Badiiy matnda o'ziniki bo'lmagan ko'chirma gaplarning uslubiy vazifalari..... 418 <i>Siddiqova Shoxida Isoqovna</i>
	Bo'lajak boshlang'ich ta'lim o'qituvchilarining badiiy va obrazli iste'dodini media ta'lim orqali rivojlantirish..... 422 <i>Xalillayeva Go'zaloy Mo'minjon qizi</i>
	Boshlang'ich sinf o'quvchilarini ijodiy faoliyatga tayyorlash texnologiyasini tashkil etishning pedagogik asoslari 426 <i>Yusupova Sanobar Odil qizi</i>
	O'quvchilarning mustaqil fikrlashini shakllantirish maqsadida masalalar sistemasini tanlash texnologiyalari 431 <i>Zokirov Furqat Muxsinovich</i>
	Эффективность использования ИКТ в контроле учебных достижений в старших классах образовательной школы 437 <i>Уразова М. Б., Асанова К. У.</i>
	Проблемы преподавания русского языка в вузах Узбекистана 441 <i>Норбоева Дилафруза Джумакуловна</i>
	Социальные особенности семей, воспитывающих детей с интеллектуальными нарушениями 444 <i>Пирманова Бахора Эшмухаммедовна</i>
	Geymifikatsiyadan foydalanish orqali o'quvchilar motivatsiyasini rivojlantirishning ahamiyati 449 <i>Xaitova Nazokat</i>
	Yangi O'zbekiston taraqqiyotida o'quvchi yoshlar 453 <i>Norboyeva Ra'no Abrayevna</i>
	Yangi O'zbekiston taraqqiyotida o'quvchi yoshlar 453 <i>Norboyeva Ra'no Abrayevna</i>

Maktabgacha yoshdagi bolalarni kommunikativ kompetensiyasini rivojlantirishda steam texnologiyasidan foydalanish.....	456
Maxmutazimova Yulduz Raxmatovna	
Мaktabгача та'limda bolaning kitovxonlik madaniyatini shakllantirishda oila bilan hamkorlikning ahamiyati.....	461
Jo'rayeva Nargiza Tairovna	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida pedagogning innovatsion faoliyati	465
Rizayeva Xusniya Ubayevna	
Maktabgacha ta'lim tashkilotida tasviriy faoliyatga o'rgatish usullari va metodlari	469
Choriyeva Durdona Anvarovna	
Qisqa muddatli guruhlar o'quv tarbiyaviy jarayonida ota-onalar bilan hamkorlik.....	474
Kasimova Dilrabo Bahadirovna	
Maktabgacha ta'lim tashkiloti pedagoglarining kreativ qobiliyatlarini rivojlantirish usullari	479
Maxmudova Durdona Mirkarimovna	
Современные подходы к экологическому воспитанию дошкольников.....	483
Ким Ирина Николаевна	
Bo'lajak tarbiyachilarning kreativ kompetensiyalarini rivojlantirish texnologiyasi.....	486
Ziyayeva Umidaxon To'raxodjayevna	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda bilishga qiziqishni shakllantirish mexanizmi.....	490
Kayumova Nargiza Mirziyatovna	
Bo'lajak maktabgacha ta'lim tashkiloti tarbiyachilarining kreativ fikrlash qobiliyatini landshaft dizayni vositasida rivojlantirish metodikasi.....	494
Radjapova Zuxra Tirkashevna	
Maktabgacha katta yoshdagi bolalarda kitobxonlik madaniyatini tarbiyalashning dolzarbligi va zaruriyati ..	498
Ochilova Xilola Sheraliyevna	
Maktabgacha ta'lim tashkiloti direktorlarini jamoa boshqaruvida kasbiy sifatlarni shakllantirish imkoniyatlari	502
Abdiyeva Fazilat Fayzulla qizi	
Psixodiagnostika – fan va amaliy faoliyat sifatida.....	506
Alixodjayeva Gulbahor Sobirovna	
Психологические основы успешного обучения: от мотивации до контроля	509
Терехова Ольга Евгеньевна	
Main Ways and Methods of Forming Students' Reflective Skills in the Process of Professional and Pedagogical Training	514
Ravshanova Nargiza Norboyevna	
Зарубежный опыт в применении STEAM технологий в дошкольном образовании.....	517
Садикова Д. Х.	
Maktabgacha ta'lim tashkiloti tarbiyachilarining ota-onalar bilan hamkorlik faoliyati samaradorligi	520
Kamalova Gavhar Akbarovna	
Bo'lajak tarbiyachilarni kasbiy pedagogik faoliyatga tayyorlash	524
Artikbayeva Aziza Abror qizi	
Fan va tabiatni tanishtirish orqali maktabgacha yoshdagi bolalarni intellektual imkoniyatlarini rivojlantirish.....	527
Musulmonova Shahnoza To'lqinovna	
Raqamli texnologiyalar orqali maktabgacha katta yoshdagi bolalarning kasbga qiziqishlarini rivojlantirish	531
Isabekova Dilafuz Shermirzayevna	
Bo'lajak tarbiyachilarning kasbiy metodik kompetensiyalarini shakllantirishning ahamiyati	536
Sultonsaidova Mushtariy Abzalxonovna	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida shaxsga yo'naltirilgan o'quv-tarbiya jarayonini tashkil etish	540
Nurbayeva Inobat To'likinovna	
Milliy hunarmandchilik asosida talabalarni kasbiy faoliyatga tayyorlashni takomillashtirish tamoyillari.....	544
Sharipova Guzal Sodiqovna	

MUNDARIJA СОДЕРЖАНИЕ CONTENTS	Tarbiya darslarida o'quvchilarning iqtisodiy savodxonligini oshirish: asosiy yondashuvlar va strategiyalar..... 550 Abdullayeva Zamiraxon Erkinboyevna
	Uzluksiz ta'lim tizimida boshlang'ich sinf o'qituvchilarining AKT kompetentligini shakllantirish..... 553 Askarova Zilolaxon Nurmuxamadovna
	Servis xizmati yo'nalishini o'qitishda kreativ yondashuv va uning samaradorligini oshirish strategiyalari.... 557 Barataliyeva Nasiba Mahmaminovna
	Taxminlarga asoslangan geografiya-tabiiy fanlarni o'qitish negizida 561 Djumayeva Moxigul Mamanazarovna
	Inklyuziv ta'lim sohasida tarbiyachi pedagoglarning kommunikativ kompetensiyasini shakllantirish yo'llari 566 Djurakulova Lola Raxmonberdiyevna
	Raqamli madaniyat va uning sotsializatsiya jarayoniga ta'siri 569 Fayzullaeva Nilufar Sadullaevna
	The Factors that Influence Pronunciation in a Foreign Language..... 573 Isamutdinova Durdona Maripfjanovna
	Ta'limda iqtisodiy dunyoqarashni rivojlantirishda iqtisodiy ta'limotlar tarixi va taraqqiyoti 576 Jumanov Xayitmurot Toshniyozovich
	Raqamli ta'lim muhitini transformatsiyalash jarayonida boshlang'ich sinf o'qituvchilarining kasbiy moslashuvchanligini takomillashtirish shartlari 582 Li Natalya Aleksandrovna
	Boshlang'ich ta'limda to'plamlar va ular ustida amallarni bajarish xususiyatlari..... 586 Mavlonov Anvar O'ktamovich
	Ta'lim muassasasi rahbar xodimlarining ma'naviy qiyofasini forsait texnologiyasi orqali shakllantirishning nazariy asoslari 591 Nuriyeva Umida Buribayevna
	Boshlang'ich sinf o'quvchilarining texnologiya darslarida mustaqil faoliyat ko'nikmalarini rivojlantirish 594 Rizakulov Shuhrat Xamrakulovich
	Qadimgi Xorazmning yirik badiiy markazi Xiva hunarmandchiligining rivojlanish tarixi 599 S. S. Safasheva, Radjapova Zuxra Tirkashevna
	Zamonaviy pedagogik texnologiyalarning o'quvchilar ijodiy salohiyatining rivojlanishidagi o'rni..... 603 Xaydarova Sanobar
	Zamonaviy yoshlarda oilaviy qadriyatlar haqidagi tasavvurlar inqirozi 606 Shodiyeva Nodira Normamatovna
	Turkistonda jadidchilik harakatining vujudga kelishi va jadidlarning faoliyati..... 610 Tangirov Abduhamid, Matkarimova Nafisa
	Kitobxonlik madaniyatini shakllantirish yo'llari 614 Urakova Zilola Salomovna
	The Intelligent Storytelling Method in Primary Education 617 Usmanov Abdijabbar Norbotayevich
	Формирование конструктивных копинг-стратегий у обучающейся молодежи 619 Аскарова Гулрух Оринбасаровна
	Сравнительное изучение падежной системы русского и узбекского языков 626 Джалилова Мунира Рахматовна
	Инклюзивное образование в рамках преподавания русского языка 628 Дилфуза Маърупова
	Методика развития когнитивных компетенций учащихся на уроках французского языка 632 Мирбобоева Дилфуза Бахтиёрвна
	O'quv jarayonini leksikografik ta'minlash mezonlari 635 Murodova U. D.

O'QUV JARAYONINI LEKSIKOGRAFIK TA'MINLASH MEZONLARI

Murodova U. D.

Nizomiy nomidagi Toshkent davlat pedagogika universiteti
 "Surdopedagogika va Maxsus pedagogikaning klinik asoslari" kafedrasida
 katta o'qituvchisi

Annotatsiya: Ushbu maqolada o'quv lug'atida leksik materialni tanlashning didaktik tamoyillari va mezonlari ko'rib chiqiladi; lug'atning tuzilishiga qo'yiladigan didaktik talablar keltirilgan. Lug'at tanlovi asosan turli akademik va ta'lim darajasidagi olimlar tomonidan qo'llanilgan, universitet professorlari tomonidan foydalanilgan.

Kalit so'zlar: matn, motivatsiya, didaktika, komponent, kategoriya, tizim, jarayon, terminologiya, bilim, malaka, telekonferentsiya, magistratura, innovatsiya, material, sikl, mobilizatsiya, axborot, gnostik, ma'lumotnoma, atama, lug'at.

Abstract: This article examines the didactic principles and criteria for selecting lexical material in an educational dictionary; the dictionary outlines the didactic requirements for its structure. The selection of vocabulary was primarily conducted by scholars of various academic and educational levels and utilized by university professors.

Key words: text, motivation, didactics, component, category, system, process, terminology, knowledge, skills, teleconference, master's degree, innovation, material, cycle, mobilization, information, Gnostic, reference book, term, dictionary.

Аннотация: В данной статье рассматриваются дидактические принципы и критерии выбора лексического материала в учебном словаре; в словаре приведены дидактические требования к его структуре. Выбор словаря в основном осуществлялся учеными различных академических и образовательных уровней, а также использовался профессорами университетов.

Ключевые слова: текст, мотивация, дидактика, компонент, категория, система, процесс, терминология, знания, умения, телеконференция, магистратура, инновация, материал, цикл, мобилизация, информация, гностик, справочник, термин, словарь.

KIRISH

O'quv lug'atlarini yaratish nazariyasi va amaliyoti o'quv leksikografiyasining asosiy bo'limi hisoblanadi. Tilni muloqot qilish va xabar berish vositasi sifatida o'rganishga yordam berish uchun maxsus mo'ljallangan, ixtiyoriy hajmdagi va turdagi leksikografik asar o'quv lug'ati deb ataladi. O'quv lug'atining asosiy (konstatatsiya, ya'ni qayd qiluvchi) belgisi sifatida uning majburiy o'qishga yo'naltirilganlik xususiyati namoyon bo'ladi.

O'quv lug'atining hal qiluvchi belgilaridan biri uning nisbatan kichik lug'at-ma'lumotnoma hajmidadir. Degan keng tarqalgan fikr noto'g'ridir.

Nutq faoliyatining asosan o'quv lug'ati bilan ta'minlanadigan turini e'tiborga olib, nafaol lug'at (matnni bilish va tushunish uchun), faol lug'at (matnlarni hosil qilish va gapirish uchun) hamda faol-nafaol lug'atlar haqida gapirish mumkin. Ko'rsatib o'tilgan tiplarning birortasiga taalluqli bo'lish lug'atning ham tarkibiy tuzilishida, ham hajmida, xususiyatida va ma'lumotni lug'at maqolasi ko'rinishida tashkil qilishda aks etadi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Lug'atlar har bir bosh so'z va umuman so'zlik (lug'atga kiritiladigan so'zlar ro'yxati) haqidagi ma'lumotni izlash usuliga qarab izohli va namoyishli lug'atlarga bo'linadi. Janrga mos axborot verbal semantizatsiyalovchi bo'laklar (so'zlar, so'z birikmalari va h.k.) yordamida ifodalanadigan lug'atlar tushuntiruvchi lug'atlar deb ataladi. Tushuntiruvchi lug'atlar bir tilli (izohli) va tarjimaviy bo'lishi mumkin. Bunda mavzu nomi birliklari tarjima ekvivalentlari yoki chiqish tilidagi semantizatsiyalovchi matn bo'laklari (izohlar) yordamida berilishi mumkin.

Chastotali lug'at – tushuntiruvchi lug'atlarning o'ziga xos turi hisoblanadi. Lug'atning bu tipiga xos axborot sonlar yordamida ifodalanadi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Leksikografiyalashtirish qoidalari bazaviy leksikografik bilimlarning ikkinchi komponenti hisoblanadi. Ular umumiy va xususiy bo'lishi, turli shaklga ega bo'lishi mumkin (qayd qilish qoidalari, tavsiyanoma-qoidalar, ta'qiqlovchi qoidalar, ehtiyotlovchi qoidalar va h.k.). Ular aynan leksikografiya jarayoniga, bu jarayon sub'ektiga (leksikografga) va uning ob'ektiga (lug'atga) tegishli bo'lishi mumkin.

Ixtiyoriy leksikografik loyihani amalga oshirish bir qator ketma-ket bajariladigan amallarni o'z ichiga oladigan muolajadan iborat. Bu muolaja doirasida uchta bosqich ajratib ko'rsatiladi: dastlabki, asosiy va yakunlovchi.

Dastlabki bosqich loyiha g'oyasidan boshlanib, lug'at prospekti va sinov materiallarini ma'qullash bilan tugaydi (ma'qullash nashriyot shartnomasi bilan rasmiylashtirilishi kerak).

Dastlabki bosqich mazmuni quyidagilardan iborat: lug'atning asosiy g'oyasini shakllantirish; tegishli adabiyotlar va leksikografiya an'analari bilan tanishish; dastlabki lug'at materiallarini to'plash va ishlab chiqish; leksikografik manbalar korpusini shakllantirish; lug'at prospektini (bayon qilinishi kerak bo'lgan matnning qisqacha mazmunini) yaratish (tuzuvchilar uchun yo'riqnomalar); lug'atda bayon qilingan qurilmalarning hal qiluvchi kuchini namoyish qiluvchi ko'rgazmali lug'at maqolalarini yozish; lug'atning ko'zda tutiladigan hajmini va mualliflik ishini tugatish muddatlarini belgilash; prospekt va sinov materiallarini nashriyotga topshirish.

Ko'rsatilgan qadamlarni sanab o'tishning o'zi ham mazkur bosqichning naqadar muhimligini ko'rsatadi. Uning nomlanishi bizda mutlaqo shubha uyg'otmasligi kerak. Mohiyatiga ko'ra, dastlabki bosqich ma'lum ma'noda markaziy hisoblanadi.

Aynan shu yerda, bir tomondan, leksikografik loyiha asosida yotuvchi barcha g'oyalar tug'iladi, o'zaro moslashtiriladi va aniq shakllantiriladi (ya'ni, lug'at "yaratiladi"); ikkinchi tomondan, lug'atni yaratish jarayoni algoritmlashtiriladi, ya'ni asosiy g'oya yoki g'oyalar majmuasini amalga oshirishga olib keluvchi barcha qadamlar ishlab chiqiladi va batafsil bayon qilinadi. Dastlabki bosqichda leksikograf nafaqat mutaxassis sifatida, balki muhandis-loyihachi (konstruktor) sifatida ham namoyon bo'ladi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Lug'at kontsepsiyasini ishlab chiqish va uni puxta o'ylangan prospektida amalga oshirish dastlabki bosqichning eng mas'uliyatli vazifasi hisoblanadi. Prospektni yozish jarayonida rioya qilinishi kerak bo'lgan qoidalar sifatida quyidagilarni taklif qilish mumkin.

- I. Lug'at muallifi leksikografik vaziyatni sinchiklab baholashi va ko'zda tutilayotgan lug'at tegishli bo'lgan sohada yuzaga kelgan an'analarni o'rganib chiqishi lozim. Bunda tegishli leksikografik bilimlar, birinchi navbatda, o'xshash yoki bir-biriga yaqin (janri bo'yicha, hajmi bo'yicha va h.k.) bo'lgan lug'atlarda, undan keyin esa maqolalar, dissertatsiyalar va monografiyalarda qayd etilganligini bilish kerak.
- II. O'quv lug'atini yaratishga kirishganda uning kim uchun mo'ljallanganligi, lug'atdan foydalanuvchilarning psixologik, xulqiy, kasbiy va boshqa xususiyatlari, intilishlari, lug'atga murojaat qilish motivlari va boshqalar to'g'risida yaqqol va aniq mulohaza hosil qilish kerak. O'quv lug'atida leksikografik asar kimga mo'ljallanganligi noo'quv lug'atiga nisbatan katta ahamiyatga ega ekanligini ta'kidlab o'tish zarur. Bu narsa, avvalo, o'quv lug'atlari o'z mohiyatiga ko'ra antropomarkaziy bo'lib, ular, yuqorida aytib o'tilganidek, lug'atni til ongining bir qismi sifatida shakllantirilishiga qaratiladi. Demak, bu ongning ham dastlabki holati va rivojlanish dinamikasi, ham uning bilish va kommunikativ ehtiyojlari hisobga olinishi kerak.
- III. Lug'atning kontseptual asoslarini ishlab chiqish va uning yaratilishiga olib keluvchi muolajalarni tavsiflashda nutq faoliyatining ma'lum turlarining talablariga izchil va qat'iy rioya qilish kerak, chunki bularni amalga oshirish turli xil leksik massivlarni, sarlavha birligi to'g'risida hajmi va sifati jihatidan turlicha bo'lgan ma'lumotlarni talab qiladi.

Lug'atning kontseptual asoslarini ishlab chiqish uni muvaffaqiyatli amalga oshirish garovidir. Buning uchun quyidagilar haqida aniq tasavvurga ega bo'lish kerak:

- a) "nutq faoliyati turi" tushunchasining hajmi to'g'risida, nutq faoliyatining asosiy turlari nomenklaturasi va ularning har birining o'ziga xos xususiyatlari to'g'risida;
- b) lug'atda aks etadigan leksik massivning bir xil bo'lmaslik me'yori to'g'risida;
- d) lug'atga tanlab olingan hamda turlicha pedagogik statusga ega bo'lgan leksik birliklarni maqsadga muvofiq tarzda semantizatsiyalash to'g'risida.

O'quv lug'atidan foydalanilishi mumkin bo'lgan nutq faoliyatining asosiy turlari nafaol yoki retseptiv (o'qish, tinglash va o'rganilayotgan tildan boshqasiga tarjima qilish) va faol yoki samarali (gapirish, yozish, ona tilidan boshqasiga tarjima qilish)ga bo'linadi. Birinchisini amalga oshirish taklif qilingan maxsus matnning mazmunini anglash va tushunishdan, ikkinchisi – bunday matnni yaratish va hosil qilishdan iboratdir.

O'qituvchi nuqtai nazaridan atama-so'zlar lug'atining so'z boyligi o'zlashtiriladigan yoki o'zlashtirilmaydigan so'zlarga bo'linadi. O'zlashtiriladigan so'zlarga, shuningdek, nutq faoliyatining samarali va retseptiv turlarini ta'minlashi kerak bo'lgan so'zlar kiradi. Keyingisining maqsadga muvofiqligi qator omillar bilan belgilanadi: birinchidan, atamalarning real amal qilishini hisobga olish; ikkinchidan, ishlab chiqaruvchi va qabul qiluvchi o'rtasidagi nutq faoliyatidagi mumkin bo'lgan yaqqol farq. Birinchisi xabarni kommunikatsiyani buzuvchi tarzda qo'pollashtirishi, til kombinatorika mexanizmidan foydalanishi, so'zlarni tavsiflovchi birikmalar bilan almashtirishi, kommunikatsiyaning noverbal vositalaridan (imo-ishora, mimika va b.) foydalanishi mumkin, ikkinchisi esa shu vaqtning o'zida unga qaratilgan, leksik birliklarni tanlash hech qanday chegaralashsiz quriladigan matnga bog'langan bo'ladi. Vanihoyat, uchinchidan, atamalarga o'qitish jarayonini optimallashtirishga intilishdan iborat bo'ladi. Ortiqcha ma'lumotlarni qancha kam taklif qilsak, ajratilgan vaqt ichida shuncha ko'p kerakli narsalarni berish mumkin bo'ladi.

Nutqni samaradorlashtirish va retseptivlashtirish uchun maxsus mo'ljallangan atamalarni o'zlashtirish yana biror leksik to'plamni retseptiv o'zlashtirishni avtomatik tarzda yetaklab keladi. U, yuqorida ko'rsatilganidek, lug'atning o'quvchiga tanish bo'lgan so'z hosil qiluvchi modellaridan (avvalo, "samarali" va "retseptiv" so'zlari orasida keng tarqalgan) hosil qilinadigan leksik birliklardan iborat bo'ladi.

Masalan, nutq faoliyatining samarali va retseptiv turlarini ta'minlash uchun maxsus tanlab olingan massivlarda yordam – yordamchi kabi qator leksik juftlarning mavjud bo'lishi himoyachi so'zini, agar o'quvchi himoya so'zini bilsa, qo'shimcha semantizatsiyalashsiz ham tushunish imkonini beradi va h.k.

Massivda rasmiy ishtirok etmasa ham, aslida implitsit tarzda mavjud bo'lgan bu kabi leksik birliklar lug'at birliklarining chuqur ma'nosini belgilab beradi. Ular internatsionalizmlar bilan birgalikda potentsial lug'atni hosil qiladi. Potentsial lug'at talabalarning atamashunoslik kompetentsiyasini shakllantirishda muhim rol o'ynaydi va o'quv leksik massivni pedagogik jihatdan aniq tasavvur qilishda albatta hisobga olinishi kerak.

O'qitish va o'rganish uchun mo'ljallangan atamashunoslik massivini tuzilmalashtirish haqida aytilganlarni sxemada yaqqol ko'rsatish mumkin. Bu yerda markazi O nuqtada joylashgan doira lug'atning butun tarkibining timsoli bo'lib xizmat qiladi:

- AOS sektori – pedagogik atamalarni o'qitishga baza bo'lib xizmat qilish uchun maxsus ajratib olingan so'zlar;
- AOV sektori – nutq faoliyatining samarali turlarini ta'minlash uchun mo'ljallangan so'zlar;
- SOD sektori – talabalarning potentsial imkoniyatlariga kiruvchi atamalar;
- AOD sektori – talabalarga ma'lum bo'lgan barcha atamalar mujassamlangan.

- IV. Lug'atning kompozitsiyasini aniqlashda quyidagilarni yodda tutish kerak: lug'atga kirishlar qancha ko'p bo'lsa, shuncha yaxshi. Ma'lum bir lingvistik hodisaning ikki xil interpretatsiyasidan (talqin qilinishidan) birini tanlaganda, teng sharoitlarda ma'lumotlarga boyrogi afzal ko'riladi.
- V. Lug'at prospektini ishlab chiqishda, unga jalb qilingan atamalarning berilgan lug'at uchun interpretatsiyasini ongli ravishda tanlash zarur. Agar mavjud interpretatsiyalardan hech biri tuzuvchini qoniqtirmasa, u holda o'z interpretatsiyasini taklif qilish lozim. Bir tomondan, u yoki bu interpretatsiyaning antropotsentrik o'lchovi, ikkinchi tomondan – uning aynan o'quv leksikografiyalashtirishga moslik darajasi bunday tanlovni boshqarish mezonini bo'lishi mumkin.
- VII. Lug'at prospektida bayon qilish darajasi shunday bo'lishi kerakki, lug'at ustida ishlashning ixtiyoriy bosqichida hammualliflarni jalb qilish mumkin bo'lsin.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Lug'atni yaratishning asosiy bosqichi – leksikografiyalashtirish bosqichi bo'lib, kontseptsiyaning undan oldingi bosqichida prospektga qat'iy mos ravishda amalga oshiriladi. Bu bosqich ikki asosiy amalni o'z ichiga oladi: so'zlagichni shakllantirish; ob'ektni leksikografiyalashning o'ziga xos xususiyatlarini va berilgan pragmatik yo'nalishlar yig'indisini hisobga olgan holda so'zlagichni tashkil qiluvchi atamashunoslik birliklarining izchil interpretatsiyasini ta'minlash.

Bu bosqichning barcha jarayonlarida amal qilinishi kerak bo'lgan umumiy qoidani quyidagicha shakllantirish mumkin: o'xshash elementlar lug'atda doimo va o'zgarishsiz xuddi shunday talqin qilinadi. Ushbu qoidani ta'minlash usullaridan biri so'zlagich elementlarini guruhlab semantizatsiyalash hisoblanadi. Bu usul ma'no jihatidan bir-biriga o'xshash yoki yaqin sarlavha birliklarini guruhlarga birlashtirish hamda ularni o'zaro semantizatsiyalashdan iborat.

Yakunlovchi bosqich nashr bilan ishlashdan iborat bo'ladi. Bazaviy leksikografik bilimlarning ba'zi muhim elementlari aynan shu jarayonda aks etadi. Bu bilimlar yetarlicha to'liq hajmda faqat leksikografiya darsligida bayon qilinishi mumkin. Shu sababli, bunday darslik yaratish zarurati allaqachon yetilgan.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Закон Республики Узбекистан "Об образовании". // Гармонично развитое поколение – основа прогресса Узбекистана. – Т.: Шарқ, 1997. – 63 с.
2. Национальная программа по подготовке кадров. // Гармонично развитое поколение – основа прогресса Узбекистана. – Т.: Шарқ, 1998. – 63 с.
3. Абдуллаев Ю., Бушуй А. Иностранные языки в современном мире: Эволюция методики обучения. – Т.: Фан, 2000. – 272 с.
4. Аганин Р.А. Словарь учебника и учебные словари. // РЯНШ. – М., 1974, № 1. – С. 16–24.
5. Акабиров С.Ф. Лексикографическая разработка терминологии в двуязычных словарях: Автореф. дис. ... канд. филол. наук. – Т., 1969. – 19 с.
6. Акабиров С.Ф. и др. Ўзбек тилининг изоҳли луғати. – Т. 2. – М.: Рус тили нашриёти, 1981. – 631 б.
7. Алмарданов Р.А. Словарь дипломатических терминов. – Т.: УМЭД, 2002. – 138 с.
8. Амирова Т.А., Ольховиков В.А., Рождественский Ю.В. Очерки по истории лингвистики. – М., 1975. – 559 с.
9. Андриянова В.П. Новое педагогическое мышление – основа новых педагогических технологий. Формирование всесторонне развитой личности в системе непрерывного образования Республики Узбекистан на современном этапе. – Ташкент: УзНИИПН, 2003. – Ч. 1. – С. 14–19.
10. Бархударов С.Г., Новиков Л.А. Актуальные проблемы и задачи учебной лексикографии: к итогам дискуссий. // РЯЗР. – М., 1975, № 6. – С. 31–34.
11. Берков В.П. Вопросы двуязычной лексикографии. – Л.: Изд-во Ленингр. ун-та, 1973. – 191 с.
12. Буранов Дж. и др. Инглизча-ўзбекча-русча сўзлашгич. – Т.: Ўқитувчи, 1995. – 175 с.

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. №1

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.